

Sining ng Pagnenegosyo

Maybelle N. Dela Cruz, MBA

Associate Professor IV

Bulacan State University, City of Malolos Bulacan

Sa bawat pangarap na tila ba ang malayo
May binhing dapat itinanim sa pusong determinado
Hindi lang puhunan salapi ang susi sa tagumpay
Kundi talinong marunong sumabay sa agos ng buhay.

Sa sining ng negosyo, may kulay ang bawat galaw
Disiplina ang pinta, sipag ang ilaw
Bawat pagkakamali ay hagod ng karanasan
Na humuhubog sa tibay ng kalooban.

Hindi ito basta bilang at tubo lamang
Kundi ugnayan, tiwala, at pusong handang tumulong
Sa bawat mamimili'y kwento ang naitatag
Na higit pa sa produkto ang halagang iniaalay.

May unos, may bagyo may pagsubok na darating
Ngunit ang tunay na negosyante ay di basta tatalikod sa hangin
Dahil sa likod ng bawat kabiguan may bagong simula
At sa bawat laban mas tumitibay ang pag-asa.

Kaya yakapin ang sining ng pagnenegosyo
Gawing obra ang bawat plano at diskarte mo
Sapagkat ang tunay na yaman ay di lang nasusukat sa kita
Kundi sa pangarap na iyong nabigyang-buhay at saysay sa iba.